

ДЪЛГОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД БАРИАТРИЧНА ХИРУРГИЯ

Т. И. Стоянов

Клиника по обща хирургия

Отделение по бариатрична и ендокринна хирургия

Университетски болничен център, Албасете, Испания

LONG TERM RESULTS AFTER BARIATRIC SURGERY

T. I. Stoyanov

Department of General Surgery

Unit of Bariatric & Endocrine Surgery

University Hospital Center, Albacete, Spain

РЕЗЮМЕ

Бариатричната хирургия се счита за ефективно лечение на болестното затлъстяване с приемливи нива на усложнения, устойчиви дългосрочни резултати за загуба и поддръжка на телесното тегло, като увеличава и продължителността на живота на оперираните болни.

Настоящият литературен обзор е насочен към оценка на дългосрочната загуба на телесно тегло, поддръжката му във времето и клиничното му въздействие при пациентите, претърпели различни хирургични бариатрични операции, с дългосрочно проследяване на резултатите за период ≥ 10 години.

Процентната загубата на Екссесивен Индекс на Телесна Маса (% Excessive Body Mass Index Loss = % EBMI) и загуба на Екссесивно Телесно Тегло (% Excessive Weight Loss = % EWL) са показатели, които се използват за оценка на дългосрочния ефект от процедурата. Чрез тези показатели се оценяват и дискутират предимствата на различните техники - Roux-en-Y gastric bypass, билио-панкреатичната деривация тип Scopinaro, билио-панкреатичната деривация

SUMMARY

Bariatric surgery has proved its efficacy in the treatment of morbid obesity. The decrease of body weight is progressive, clinically significant and sustainable in relatively high percentage of patients. Most comorbidities resolve, thus the quality of life is improved and the life expectancy increases.

This literature review aimed evaluation of 10-year or longer follow-up of patients who underwent various bariatric surgical procedures with a focus on long-term weight loss results and their clinical impact.

The percentage of Excessive Body Mass Index Loss (%EBMI) and the percentage of Excessive Weight Loss (%EWL) are the basic indicators for evaluating the long term results after surgery. These indicators are used for discussing the characteristics and advantages of different procedures such as Roux-en-Y Gastric Bypass, Bilio-pancreatic Diversion, Scopinaro type, Duodenal Switch, Adjustable Gastric Band, Laparoscopic Sleeve Gastrectomy as a single procedure or augmented by

ция с дуоденално превключване, Adjustable Gastric Band, Laparoscopic Sleeve Gasterctomy самостоятелно и с добавяне на малабсорбтивен елемент, като Single Anastomosis Duodeno-Ileal with Sleeve, Vertical Band Gastroplasty. Разглеждани са резултатите в дългосрочен аспект, както и индикациите за ре-операции и тяхната честота.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: дългосрочна загуба на телесно тегло, бариатрична хирургия, болестно затлъстяване

a malabsorbitive component Single Anastomosis Duodeno Ileal-with Sleeve, Vertical Band Gastroplasty. Results are analyzed in long-term aspects as well as indications and incidence rates of re-operations are presented and analyzed.

KEY WORDS: long term weight loss, bariatric surgery, morbid obesity

ВЪВЕДЕНИЕ

Болестното затлъстяване (БЗ) е хронично и дълготрайно заболяване, което много трудно може да се излекува единствено с диетичен режим и/или медикаментозна терапия. Клинични изследвания и мета-анализи с висока степенна доказателственост показват, че единствено хирургичното лечение води до значителна загуба на тегло, което остава стабилно във времето. Освен това бариатричната хирургия (БХ) намалява смъртността, подобрява качеството на живот на болните при приемлив и сравнително нисък процент на постоперативните усложнения [1-3]. Загубата на телесно тегло достига приблизително 30%-40% от началното телесно тегло и до 67% от ексцесивното наднормено тегло. Индексите на загуба на тегло варират и зависят от техниката на БХ, като се променят с времето [2,4,5]. Скорошни проучвания съобщават за повишаване на телесното тегло пет години след операцията при 50% от пациентите и за терапевтичен неуспех при 7%-20% от пациентите на осмата година след операцията [6,7].

Най-често използваните методи за оценка на загубата на телесно тегло след бариатрична хирургия днес са следните индекси: Percentage Excessive Weight Loss (% EWL); Percentage of Excess BMI Loss (% EBMI); Percentage of Total Weight Loss in Kilograms (% TWL); Percentage of Expected BMI after bariatric surgery (% EBMI) описан от Baltazar.

Познаването на дългосрочните резултати от загубата на телесно тегло при болните след БХ е от съществено значение, защото БЗ е хронично, дълготрайно и трудно лечимо заболяване. Добрите резултати пряко зависят и от процента излекувани или подобрени съпътстващи заболявания, свързани с БЗ, а това от друга страна гарантира по-добро качество на живот на оперираните пациенти [8].

БАРИАТРИЧНИ ХИРУРГИЧНИ МЕТОДИ

Понастоящем най-често използваните хирургични бариатрични техники са лапароскопската „ръкавна“ гастректомия (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy, LSG) и стомашният байпас (Roux-en-Y Gastric Bypass, RYGB).

Лапароскопската „стомашна панделка“ (Laparoscopic Adjustable Gastric Band, LAGB) е техника, която е имала високо приложение през първото десетилетие на нашия век. Поради не добрите следоперативни резултати и честите усложнения (висок процент на ревизии и/или конверсии в друга бариатрична техника) в момента е почти напълно изоставена.

Билио-панкреатичната деривация (BPD) тип Scopinaro с или без дуоденално превключване (Duodenal Switch = DS) е хирургична техника с отлични метаболитни резултати. Въпреки това днес тези техники се използват все по-малко поради факта, че изискват

Табл.1. Резултати на 10. година от проучване при пациенти с БЗ след бариатрична хирургия и неоперирани (M.L.Maciejewski et al., [11])

Променливи/ Група	Загуба на начално тегло - %	%EWL	Загуба на начално тегло - кг	Загуба на тегло>20%	Загуба на тегло>30%	Загуба на тегло≤ 5%
RYBG (n=564)	28.6%	56.4%	41.3 кг	71.8%	39,7%	3.4%
Не хирургични (n=1274)	7.3%	7.7%	6.3 кг	0%	0%	55.5%

внимателно проследяване на пациентите, адекватно хранене и пожизнено суплементарно медикаментозно лечение на често възникващите дефицити [9,10].

M.L.Maciejewski et al. представят ретроспективно кохортно проучване (период 01.01.2000 – 30.09.2011) върху 1787 пациенти, които получават RYGB с 10-годишно проследяване, сравнявайки ги с резултатите при 5305 случая на БЗ, които не са подложени на бариатрична хирургия [11]. Пациентите с RYGB и не хирургичната група са били предимно от бялата раса (съотв.n=1503, 84,1% и n=4452, 83,9%). Аналогично и съответно групово 981 (54,9%) и 2927 (55,2%) са имали захарен диабет (ЗД), а при 595 (33,3%) и 1742 (32,8%) е регистрирано свръх затлъстяване ($BMI \geq 50 \text{ kg/m}^2$) в началото на проучването. В кохортата на RYGB е регистриран среден BMI $47,7 \pm 7,85 \text{ kg/m}^2$ с преобладаване на мъжкия пол (n=1306, 73,1%), докато в нехирургичната кохорта средният BMI е бил $47,150 \text{ kg/m}^2$, отново с преобладаване на мъжете (n=3911, 73,7%). Свързаните с БЗ съпътстващи заболявания като артериална хипертония (АХ), хиперхолестеролемия, метаболитен синдром и депресия са били често срещани и при двете групи болни. В края на първата година пациентите с RYGB са загубили 31,0% от първоначалното си тегло, докато при нехирургичните болни е регистрирана едва 1,1% загуба. Хирургичните пациенти също така губят 29,9% повече от първоначалното си тегло след първата година в сравнение с неоперирани. Тази разлика остава клинично значима при 26,9% на третата, 24,0% на петата и 22,2% на седмата година. На десетата година проучването продължава при 564 оперирани и 1247 неоперирани, като пациентите с RYGB са имали значимо по-добри показатели – 28,6% загуба от първоначалното тегло, 56,4% EWL и средно отслабване с 41.3 кг. В нехирургичната група тези показатели са били съотв. 7.3% загуба на тегло, 7.7% EWL и отслабване с 6.3 кг. По-детайлно процентната загуба на тегло в групите е представена на таблица 1.

Авторите сравняват загубата от първоначалното тегло при пациентите четири години след БХ в зависимост от типа на процедурата – RYGB (27.5%), LAGB (10.6%) и LSG (17.8%).

В друго проучване Adams et al. проследяват 96% от пациентите, претърпели RYGB, като при 76% от тях регистрират $\geq 20\%$ загуба на телесно тегло на шестата година [12]. Само

Табл. 2. Показатели на втората и десетата година при пациентите след RYGB по възрастови групи А, В и С

Групи болни	Гр. А N 396			Гр. В N 337			Гр. С N 87		
	BMI /тегло	%TWL	%EBMIL	BMI / тегло	%TWL	%EBMIL	BMI / Тегло	%TWL	%EBMIL
Начални величини	45.8±5.9 / 128 ± 21	NA	NA	45.6±6.2 / 125.8±22	NA	NA	45.9±5.6 / 121.6±19.7	NA	NA
Втора година	29.0 / -	36.8%	83.3%	30.2 / -	33.6%	77.1%	30.7 / -	33.1%	71.1 %
Десета година	32.7 / -	28.7%	65.8%	32.6 / -	28.1%	64.6%	32.1 / -	29.6%	67.9%

Табл. 3. Група А (Sleeve) и Група В RYGB, BPDDS) (по Arman GA, Himpens J, Dhaenens J et al. Surg Obes Relat Dis. 2016)

Групи	Група А; n=47			Група В; n= 16			Група А+В; n = 63		
	ВМІ	%EBMIL	%TWL	ВМІ	%EBMIL	%TWL	ВМІ	%EBMIL	%TWL
Променливи									
Предхирургично	38.6	NA	NA	41.5	NA	NA	38.8	NA	NA
3. година	28.1	82.4%	28.2%	30.0	73.6%	27.5%	28.6	80.2%	28.0%
6. година	29.1	75.9%	25.8%	30.9	70.7%	25.7%	28.3	74.6%	25.8%
≥11. год.	29.7	62.5%	21.0%	28.4	81.7%	30.9%	28.7	67.4%	23.6%

3.4% (n=19/564) са възстановили до 5% от първоначалното си тегло на десетата година. По този начин авторите доказват, че относителният дял на незадоволителна загуба на тегло след RYGB е много нисък, а резултатите на четвъртата година са далеч по-добри в сравнение с неоперираните, както и в сравнение с пациентите, претърпели LSG или LAGB.

Друго ретроспективно проучване е проведено от Mantziari et al. при пациентите, също с RYGB, оперирани в периода 1999 – 2007 год. [13]. Серията включва 820 болни с 10-годишно проследяване при 80,6% от тях. Според възрастта им те са разделени в три групи: А (<40 год.), В (40-54 год.) и С (≥55год.). На десетата година след операцията средният ВМІ на болните е бил 32,7 кг/м², 32,6 кг/м² и 32,1 кг/м², а най-ниски средни стойности са регистрирани на втората година - 29,0 кг/м², 30,2 кг/м² и 30,7 кг/м² съответно за групите А, В и С. Стойностите на %TWL и %EBMIL са представени на таблица 2, като разликите на втората година между отделните групи са били статистически значими (p<0.001).

Резултатите са били по-добри в първите седем години при по-младите пациенти, но тази разлика се губи след осмата година. Десет години след операцията %TWL не е показал корелация с възрастта, предоперативните ВМІ или нива на кръвната захар, а само с пола – по-висок при жените, отколкото при мъжете (p = 0,02).

След десетата година излекуване/подобрене на асоциираните и съпътстващи заболявания е отчетено при групите А, В и С съответно при:

- 91,7%, 84,1% и 80% по отношение на АХ, а влошаване и/или персистиране и/или рецидивирание при 6,7%, 3,4% и 8%;
- 95,7%, 93,7% и 91,7% по отношение на ЗД, като с влошаване или рецидив са били 2,5%, 2,15% и 4,5% от пациентите.

Не е установена корелация между постоперативната хипергликемия и предоперативното тегло, възраст и пол. В това проучване не е открита разлика при общата заболеваемост (9,3 срещу 8,3%, p=0,37) или смъртност (0,3 срещу 0%, p=1) за болните на възраст около 55 год. Всички пациенти са имали подобно или значително подобро качество на живота в сравнение към момента на операцията. Не е установена корелация между предоперативното тегло, възраст, пол или наличие на ЗД предоперативно и качеството на живот следоперативно. Авторите заключават, че в дългосрочен план резултатите след RYGB са сходни за всички пациенти на възраст ≥ 55 години, за разлика от резултатите при по-младите болни. Тази сравнителната полза може да бъде доста по-значима за по-възрастните пациенти, като се има предвид тяхната по-висока коморбидност в началото на проучването.

Gustavo A. Arman, Jacques Himpens, et al. в едно от малкото проучвания за загуба на тегло след LSG представят 118 пациенти, оперирани между ноември 2001 год. – юни 2003 год. [14]. Шестдесет и трима болни (59,1%) са били напълно проследени през 2015 г., със среден период на проследяване от 11.7 год. (11.1-12.8 год.), като 20 от тях (31,7%) са претърпели 21 реоперации. В 17 случая те са били индицирани основно поради незадоволителна загуба на телесно тегло и включват re-sleeve на стомашния остатък при 3 пациенти, а 14 болни са конвертирани

Табл. 4. Загуба на телесно тегло за десет и повече години при различните бариатрични техники (Paul E. O'Brien, Annemarie Hindle et al.)

Бариатрична техника	Брой референции	Среден %EWL	%EWL	Реоперации %
RYGB	16	55.4	27-69	8-64
OAGB	2	80.9	70-84	2-14
LAGB	17	45.9	27-66	8-78
DBP	4	71.5	64-73	NR
CD	7	75.2	61-94	3-37
Gastric Sleeve	2	57.0	53-62	32-36
Gastroplasty	7	50.9	10-62	10-40

Табл. 5. Основни характеристики на изследваната група оперирани пациенти с болестно затлъстяване (Stoyanov T., Cascales-Sanchez P. et al.)

Променливи	Брой	Средно	Интервал
Пол			
• Мъже	40 (28.4%)		
• Жени	101 (71.6%)		
Възrastови групи	141 случая	41.8	21-60
• <25г.	6		
• 26-45г.	82		
• 45-65г.	53		
Тегло		139.13 kg	100-193 kg
Височина		163.2 cm	141-192 cm
ВМІ		51.91 kg/m ²	41.6 – 75.1 kg/m ²
• 40-60 kg/m ²			
• >60 kg/m ²			
Дължина на общата бримка			
• 50 cm обща бримка	34 (24.1%)		
• 75 cm обща бримка	51 (36.2%)		
• 100 cm обща бримка	56 (39.7%)		

в друга бариатрична хирургична техника: BPDDS (n=10) и RYGB (n=4). Четири реоперации са направени главно поради гастроэзофагеален рефлукс на болест (ГЕРБ) и включват: хиатопластика след LSG (n=1), хиатопластика след BPD-DS (n=1) и конверсия в RYGB (n=2). Авторите разграничават две групи от пациенти: група А (n=47, 74,6%), които не са били конвертирани в друга бариатрична техника (включва и 3 случая с re-sleeve gastrectomy, т.е. запазвайки „дизайна на ръкава“); група В (n=16, 25,4%) с конверсия в друг анатомичен дизайн (RYGB, n = 6; BPDDS, n = 10). Резултатите, касаещи ВМІ, % ЕВМІЛ и % ТWЛ предоперативно, на 3., 6. и 11. година за група А и В и за цялата серия (А+В) са представени на таблица 3.

За тримата пациенти, претърпели re-sleeve, е регистриран 14.7 %ЕВМІЛ и 4.4 %ТWЛ за ≥11 години. В група В (конверсия в нов анатомичен дизайн) средното време между LGS и повторната операция е било 2.7 год. Разликата по отношение на загубата на тегло между BPDDS и RYGB в група В е незначителен. Що се отнася до хронологията на загуба на тегло, авторите установили статистически незначими различия между двете групи на 3. и 6. години от проследяването. Въпреки това, %ЕВМІЛ (p = 0.015) и %ТWЛ (p = 0.006) са били статистически значими между двете групи след ≥ 11 години. В група А 17 пациенти (36.2%) не са достигнали 50%ЕВМІЛ спрямо един в групата В (6,3%) (p=0.023) за споменатия период. Като цяло 28.6% от пациенти (n=18/63) не са достигнали целта от 50% ЕВМІЛ. От друга страна

Табл. 6. Резултати по отношение на загубата на телесно тегло постоперативно (Stoyanov T., Cascales-Sanchez P. et al.)

Време- години	начално	3 м	6 м	1 г.	2 г.	3 г.	4 г.	5 г.	6 г.	7 г.	8 г.	9 г.
Телесно тегло	139,1	114,3	98,4	82,6	77,6	79,9	81,9	83,1	85,3	86,2	86,5	89,4
%EWL		32%	52,6%	72,8%	78,9%	75,7%	72%	70,1%	67,6%	66,8%	65,1%	64,4%
ВМІ	51,9	42,6	36,7	30,7	28,8	29,7	30,7	31,3	32,1	32,5	31,7	29,0
%EBMIL		34,8%	57,1%	79,1%	85,6%	82,2%	78,1%	78%	73%	71,9%	70,4%	70,7%
%Expected ВМІ		44,7%	73,4%	101,7%	110,1%	105,8%	100,6%	98%	94,5%	93,5%	90,9%	90,4%

само 13 болни не са достигнали 50%EBMIL след конверсия на LSG в DS или RYGB. По този начин „неуспехът“ по отношение загубата на тегло е бил 49.2% (n=31/63). Следоперативно 30 болни са се нуждаели от медикаментозна терапия за съпътстващите заболявания ≥ 11 години. Нито един от пациентите със симптоматичен ГЕРБ преди операцията (n=7) не е имал облекчение на симптомите след LSG, а е имало и такива с диагностициран „de novo“ ГЕРБ. Следоперативното удовлетворение на пациентите било оценено средно 8.0 по скала от 0-10. Авторите заключават, че LSG дава дългосрочна 62.5% EBMIЛ. Конверсията на LSG в друга бариатрична техника е била необходима в 25% от случаите, като е осигурила 81.7 % EBMIЛ. Оценките за удовлетвореност на пациентите след LSG остават добри, въпреки неблагоприятните резултати, касаещи ГЕРБ.

Paul E. O'Brien, Annemarie Hindle et al. извършват систематичен преглед и мета-анализ върху всички публикации в литературата, съдържащи данни за загуба на тегло с проследяване от десет или повече години след операцията [3]. Разгледани са 18304 материала, публикувани между ноември, 2011 год. и декември, 2017 год. Намерени са 18 референции за стомашен байпас, 16 от които са били за RYGB и 2 за One Anastomosis Gastric Bypass (OAGB). Всички видовете стомашен байпас представят средно 56.7% EWL на ≥ 10 . година, със средно 55.4% и 80.9% EWL съответно за RYGB и OAGB. Средната загуба на %EWL от 17 препратки на литературата към Laparoscopic Adjustable Gastric Banding (LAGB) е била 45.9%. В едноцентрово проучване върху 8378 случая на LAGB с период на проследяване ≥ 20 години, обхващащо 54% от болните, средната загуба на телесно тегло на 20-та година е била 30,1 кг, 48.9% EWL и 22.2% TWL [3]. Процентът реоперации след LAGB е бил висок първоначално, но значително намалява след смяна на панделката, натрупване на хирургичен опит и подобряване на следоперативните грижи. Единадесет референции относно BPD \pm DS показват 74.1% EWL. От тях 4 са били само за BPD и установяват средно 71.5% EWL, докато при останалите 7 с BPD+DS този показател достига 75.2%. Две препратки относно LSG, включващи 79 пациенти, регистрират 57.0% EWL. Загубата на телесно тегло за ≥ 10 години при различните техники е представена на таблица 4.

Мета-анализ на публикуваните дългосрочни резултатите показва, че основните хирургични бариатрични техники осигуряват съществена и трайна загуба на тегло, която е добре поддържана във времето. Отлични резултати са постигнати с BPD или BPD+DS със 71.0% EWL, който показател е много по-добър, отколкото при RYGB (60% EWL) и LAGB с 49% EWL [3]. Проучване на Stoyanov T., Cascales-Sanchez P. et al. представя 141 пациенти с морбидно затлъстяване, лекувани с BDP+DS (Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch) в периода януари 2003 – юни 2012 год. в Университетския болничен център на Албасете, Испания [15]. Изследваните пациенти са разделени на групи според четири променливи: възраст, пол, начален ВМІ и дължина на общата бримка, таблица 5.

Резултатите от загубата на тегло са показани в таблица 6.

Най-значителната загуба на тегло е наблюдавана през втората година – 78.9 %EWL и 85.6% EBMIL. Тези показатели намаляват с времето, но винаги остават над 50%, а на деветата година достигат съотв. 64.4% и 70.7%. Телесното тегло и средният BMI също са били най-ниски през втората година, съотв. 77.5 кг и 28.8 кг/м². След това тези показатели се увеличават леко, достигайки 89,4 кг и 29 кг/м² на деветата година. Не е наблюдавана съществена разлика при загубата на телесно тегло между групите пациенти с различна дължина на общата бримка, нито по отношение на тяхната възраст и пол. ЗД, АХ, Синдром на обструктивна сънна апнея (СОСА), хиперхолестеролемия и хипертриглицеридемия са открити съотв. при 19.1%, 66.7%, 78.0%, 35.5% и 38.0% от болните предоперативно. Резолуция или ремисия на заболяванията на шестата следоперативна година е, както следва: ЗД – 81.2%, АХ – 71.9%, СОСА – 96.9%, хиперхолестеролемия – 100%, хипертриглицеридемия – 93.6%. Една от основните критики към BPD+DS е свързана с дългосрочния риск от хранителни дефицити [9,16]. Протеинно-калорични малнутритивни състояния в цитираното проучване са наблюдавани при 7 пациенти (4.96%). Четири болни са били със 75 cm обща бримка и трима със 100 cm обща бримка. В 6 случая (4.26%) се е наложило хирургично удължаване на общата бримка за сметка на билио-панкреатичната бримка. При един болен със 100 cm общ канал първоначално е направено удължаване на общата бримка, а по-късно е извършено възстановяване на нормалната анатомия на стомашно-чревния тракт. Не са наблюдавани малнутритивни състояния при пациенти с 50 cm обща бримка, което е в противоречие с други резултати от специализираната литературата. Авторите заключават, че BPD+DS е бариатрична техника, която осигурява значителна загуба на тегло и е устойчива с течение на времето.

Torart P., Vesouarn G. съобщават за 80 пациенти на възраст $42 \pm 10,9$ год., които са претърпели BPD+DS между февруари 2002 и юни 2006 г. [17]. От тях 64 пациенти са били проследени за период от 141 ± 16 месеца. Пациентите са имали среден BMI от $48,9 \pm 7,3$ кг/м² предоперативно, а след това техния BMI достига до $31,2 \pm 6,2$ кг/м² при $73.4 \pm 26.7\%$ EWL и $35.9 \pm 17.7\%$ TWL. Въпреки възстановяването на $\geq 10\%$ от най-ниското тегло при 61% от болните, 78% от тях са поддържали BMI < 35 кг/м² за период от десет и повече години.

Froylic D. Et al. правят проучване върху пациенти, подложени на вертикална гастректомия със силиконов пръстен (Vertical Gastrectomy with a Silastic Ring = SRVG) [18]. Авторите представят 89 пациенти след SRVG, оперирани между 1996–2001 год. с проследяване за 208.5 ± 16.8 месеца. Средната възраст в серията е била 52.4 ± 10.6 год., а BMI – 46.1 ± 6.5 кг/м². Една година след операцията загубата на тегло е била задоволителна, достигайки $50.8 \pm 21.9\%$ EWL, докато през петата и десетата година този показател намалява прогресивно и дори драстично, за да стигне до $38,1 \pm 28,8\%$ EWL на 17 година. При 26.9% от болните е била извършена конверсия в друга бариатрична техника, главно RYGB (39%). Премахването на пръстена е извършено при 38 болни (42.6%) средно 5.3 ± 3.6 години след първата операция по причина на: незадоволителна загуба на тегло – 42.1%; лоша толерантност – 28.9%; приплъзване на пръстена – 15.7%; ерозия на стомашната стена – 10.5%; прекомерна езофагеална дилатация – 2.6%. В групата пациенти, които са имали нужда от премахване на пръстена, 23 (60.5%) са били конвертирани в друга хирургична техника: RYGB (n=9, 39.1%); BPD+DS (n=4, 17.3%); LSG (n=1, 4.3%); OAGB (n=1, 4.3%); LAGB (n = 1, 4.3%); BPD (n = 1, 4.3%). Не е наблюдавана резолуция/ремисия на съпътстващите заболявания. Процентът на артропатията и ГЕРБ се е влошил с времето. Авторите заключават, че SRVG е свързана с висок процент реоперации или конверсия в друга хирургична техника и че по-голямата част от пациентите са показали лоши резултати относно съпътстващите заболявания, дори влошаване на някои от тях. Поради това те смятат, че SRVG не е адекватна бариатрична процедура [18].

ОБОБЩЕНИЕ, БАЗИРАНО НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Доказано е, че БЗ е рисков фактор за здравето и играе роля в патогенезата на различни заболявания и патологични състояния. То намалява средната продължителност на живота и влошава качеството на живот на засегнатото население. Значително ограничава физическата активност и мобилността на хората, като поражда проблеми в социалните, професионалните и сексуалните отношения. Освен това, колкото по-възрастен е пациентът, толкова по-висок е рискът от развитие на съпътстващи обезитета заболявания, като ЗД тип 2, АХ, СОСА, метаболитен синдром и др. Четирима от всеки петима пациенти със затлъстяване страдат от поне една свързана патология. Доказана е пряка връзка между ВМІ и риска от заболяемост и смъртност при хората с наднормено тегло [19]. Очакваната продължителност на живота намалява с 5-7 години при пациентите с ВМІ между 30 и 40 кг/м². Това намаление е десет години, когато ВМІ е по-висок от 40 кг/м². И накрая, смъртността е 12 пъти по-висока при мъже на възраст 25-34 години с БЗ в сравнение със здрави мъже на същата възраст [20]. Рискът от преждевременна смърт във всички възрастови групи нараства при обезни пациенти и е пряко свързан с телесното тегло [21]. Ето защо БХ е важна за поддържане на стабилна загуба на телесно тегло във времето, подобрявайки качеството на живот, предотвратявайки рецидива на съпътстващите заболявания, свързани със затлъстяването и намалявайки смъртността.

Прегледът на специализираната хирургична литература за загубата на телесно тегло при пациентите с БЗ в зависимост от хирургичната техника след 10 и повече години проследяване показва следните закономерности и зависимости:

- Хирургичната техника с най-добра %EWL за проследяване ≥ 10 години според мета-анализа на O'Brien et al. е OAGB с 80.9 %, следван от BPD+DS - 75.2%, BPD - 71.5%, LSG - 57%, RYGB - 55.4%, SRVG - 50.9% и LAGB - 45.9%. Установено е, че LAGB води до най-висок процент реоперации (8-78%), следван от RYGB (8-64%) и LSG (32-36%) [3];
- Техниките RYBG, BPD и BPD+DS водят до отлична загуба на телесно тегло, добре поддържана във времето. Две проучвания установяват, че %EBMIL за тези техники е 67.9% за RYGB, 70.7% за BPD+DS и 71.5% за BPD за период ≥ 10 години [5,15]. Пациенти, претърпели RYBG, губят много повече тегло, отколкото неоперирани пациенти и поддържат загубата на теглото в дългосрочен план, достигайки 56.4% EWL след десетата година. Загуба на първоначалното тегло $> 20\%$ и $> 30\%$ е постигнато при 71.8% и 39.7% от пациентите след десетата година [11]. Резултатите от дългосрочната загуба на телесно тегло след RYGB са по-добри при пациенти ≥ 55 години в сравнение с по-младите. Този факт ни кара да мислим, че сравнителната полза от загуба на телесно тегло е по-висока при по-възрастните болни поради по-голямата честота на придружаващите заболявания предоперативно [13];
- Пациентите след BPD+DS представят отлична загуба на тегло, добре поддържана дългосрочно, със средно 73.4% EWL и среден 35.9% TWL за ≥ 10 години, както и 70.7% EBMIЛ за 9 години. На десетата година, възстановяване на повече от 10% от най-ниското достигнато тегло се наблюдава при 61% от болните. Повечето пациенти (78%) поддържат ВМІ под 35 кг/м² на десетата година следоперативно [15,17];
- Има малко проучвания относно LSG с резултати от загуба на тегло над десет години. Според проучването на Arman et al., LGS осигурява дългосрочен 62.5 % EBMIЛ. Конверсия в друга хирургична техника е направена в 25% от случаите с последваща загуба на 81.7 % EBMIЛ [14];
- Техниката на SRVG води до незадоволителна загуба на телесно тегло $38.1 \pm 28.8\%$ EWL при средно проследяване от 17,3 години и с висок процент реоперации [18]. Не се наблюдават подобрения при никое от съпътстващите заболявания.

ИЗВОДИ

1. Добре поддържаната във времето загуба на телесно тегло е съществен фактор за разрешаване на свързаните с БЗ съпътстващи заболявания, като по този начин осигурява по-добро качество на живот за пациентите.
2. Пациентите, подложени на RYGB, представят добре поддържана във времето загуба на телесно тегло, за разлика от тези, които не са подложени бариатрична хирургия.
3. След десетата година от интервенцията незадоволителната загуба на тегло при пациенти, понесли на RYGB, е много ниска.
4. RYGB води до значително по-голяма загуба на телесно тегло от LGS или LAGB след четвъртата година. Също така резултати от загуба на тегло след десет години при RYGB пациентите остават задоволителни в сравнение с LAGB, но са сравними с тези, постигнати при LSG.
5. По литературни данни LSG осигурява добре поддържана и задоволителна дългосрочна загуба на тегло, но се характеризира с висок процент на конверсия в друга бариатрична хирургична техника (RYBG или BPD+DS) в 25% от случаите. Пациентите с конверсия в друга хирургична техника имат по-добра дългосрочна загуба на телесно тегло в сравнение с тези без преобразуване.
6. BPD и BPD+DS осигуряват добре поддържана дългосрочна загуба на телесно тегло, но болните се нуждаят от внимателно наблюдение следоперативно, адекватно хранене и суплементна терапия през целия си живот.
7. OAGB е сравнително нова бариатрична техника, осигуряваща добре поддържана дългосрочна загуба на тегло, като сравнено с BPD със или без DS и е по-добър от RYGB. Необходими са повече клинични данни за правилната му оценка

КНИГОПИС / REFERENCES

1. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, Jensen MD, Pories W, Fahrbach K, et al. Bariatric surgery: A systematic review and meta-analysis. Vol. 292, Journal of the American Medical Association. 2004. p. 1724–37.
2. Puzifferri N, Roshek TB, Mayo HG, Gallagher R, Belle SH, Livingston EH. Long-term follow-up after bariatric surgery: A systematic review. Vol. 312, JAMA - Journal of the American Medical Association. American Medical Association; 2014. p. 934–42.
3. O'Brien PE, Hindle A, Brennan L, Skinner S, Burton P, Smith A, et al. Long-Term Outcomes After Bariatric Surgery: a Systematic Review and Meta-analysis of Weight Loss at 10 or More Years for All Bariatric Procedures and a Single-Centre Review of 20-Year Outcomes After Adjustable Gastric Banding. *Obes Surg*. 2019;29(1):3–14.
4. Wood GC, Benotti PN, Lee CJ, Mirshahi T, Still CD, Gerhard GS, et al. Evaluation of the Association Between Preoperative Clinical Factors and Long-term Weight Loss After Roux-en-Y Gastric Bypass. *JAMA Surg* [Internet]. 2016 Nov 1 [cited 2020 Apr 15];151(11):1056. Available from: <http://archsurg.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamasurg.2016.2334>
5. Coleman KJ, Huang YC, Hendee F, Watson HL, Casillas RA, Brookey J. Three-year weight outcomes from a bariatric surgery registry in a large integrated healthcare system. *Surg Obes Relat Dis* [Internet]. 2014 [cited 2020 May 5];10(3):396–403. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24951065>
6. Neto RML, Herbella FAM, Tauil RM, Silva FS, de Lima SE. Comorbidities Remission After Roux-en-Y Gastric Bypass for Morbid Obesity is Sustained in a Long-Term Follow-up and Correlates with Weight Regain. *Obes Surg* [Internet]. 2012 Aug;22(10):1580–5. Available from: <https://doi.org/10.1007%2Fs11695-012-0731-z>
7. Valezi AC, Junior JM, De Menezes MA, De Brito EME, De Souza SAF. Weight loss outcome after silastic ring Roux-en-Y gastric bypass: 8 years of follow-up. *Obes Surg*. 2010 Nov;20(11):1491–5.
8. Sjöström L, Narbro K, Sjöström CD, Karason K, Larsson B, Wedel H, et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. *N Engl J Med*. 2007 Aug 23;357(8):741–52.
9. Marceau P, Biron S, Hould FS, Lebel S, Marceau S, Lescelleur O, et al. Duodenal switch: Long-term results. *Obes Surg*. 2007 Nov;17(11):1421–30.

10. Scopinaro N. Thirty-five years of biliopancreatic diversion: Notes on gastrointestinal physiology to complete the published information useful for a better understanding and clinical use of the operation. Vol. 22, Obesity Surgery. 2012. p. 427–32.
11. Maciejewski ML, Arterburn DE, Van Scoyoc L, Smith VA, Yancy WS, Weidenbacher HJ, et al. Bariatric surgery and long-term durability of weight loss. JAMA Surg. 2016;151(11):1046–55.
12. Adams TD, Davidson LE, Litwin SE, Kolotkin RL, LaMonte MJ, Pendleton RC, et al. Health benefits of gastric bypass surgery after 6 years. JAMA - J Am Med Assoc. 2012 Sep 12;308(11):1122–31.
13. Mantziari S, Dayer A, Duvoisin C, Demartines N, Allemann P, Calmes JM, et al. Long-Term Weight Loss, Metabolic Outcomes, and Quality of Life at 10 Years After Roux-en-Y Gastric Bypass Are Independent of Patients' Age at Baseline. Obes Surg. 2020;30(4):1181–8.
14. Arman GA, Himpens J, Dhaenens J, Ballet T, Vilalonga R, Leman G. Long-term (11+years) outcomes in weight, patient satisfaction, comorbidities, and gastroesophageal reflux treatment after laparoscopic sleeve gastrectomy. Surg Obes Relat Dis. 2016 Dec 1;12(10):1778–86.
15. Ivanov Stoyanov T., Cascales Sanchez P., Prat Calero A., Martinez Moreno A., Garcia Blazquez E., Usero Rebollo S., Tonchev P., Ivanov K., Stoikov D. CSP. Resultados de pérdida de peso a largo plazo, en pacientes obesos mórbidos sometidos a derivación biliopancreática con cruce duode. BMI Bariatrica Metab Ibero Lat. 2016;2(3):1219–27.
16. Marceau P, Biron S, Marceau S, Hould FS, Lebel S, Lescelleur O, et al. Long-Term Metabolic Outcomes 5 to 20 Years After Biliopancreatic Diversion. Obes Surg. 2015 Sep 3;25(9):1584–93.
17. Topart P, Becouarn G, Delarue J. Weight Loss and Nutritional Outcomes 10 Years after Biliopancreatic Diversion with Duodenal Switch. Obes Surg. 2017 Jul 1;27(7):1645–50.
18. Froylich D, Abramovich TS, Fuchs S, Zippel D, Hazzan D. Long-Term (over 13 Years) Follow-Up of Vertical Band Gastroplasty. Obes Surg. 2020;1808–13.
19. Noria SF, Grantcharov T. Biological effects of bariatric surgery on obesity-related comorbidities. Vol. 56, Canadian Journal of Surgery. Canadian Medical Association; 2013. p. 47–57.
20. Duce Martín A. Cirugía de la Obesidad Mórbida. Ediciones A, editor. Madrid 2007. Ediciones. Madrid; 2007.
21. Chang J, Wittert G. Effects of bariatric surgery on morbidity and mortality in severe obesity. Vol. 7, International Journal of Evidence-Based Healthcare. Lippincott Williams and Wilkins; 2009. p. 43–8.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

Д-р Тони Стоянов
 Клиника по обща хирургия
 Отделение по бариатрична и ендокринна хирургия
 Университетски болничен център,
 Албасете, Испания
 C. Hermanos Falco, 37, 02006 Albacete, Spain
 e-mail: dr_stoyanov@yahoo.com.

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. Toni Stoyanov
 Section of Endocrine and Bariatric Surgery
 Department of General Surgery
 University Hospital Center Albacete, Spain
 C. Hermanos Falco, 37,
 02006 Albacete, Spain
 e-mail: dr_stoyanov@yahoo.com.